

SUN'IY INTELLEKT ORQALI O'QUVCHI SHAXSINING QAYTA TALQINI: AXLOQ, TAFAKKUR VA MAS'ULIYAT MUAMMOLAR

Mamadaliyeva Muxlisa Ravshanbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ta'lim tizimiga kirib kelishi natijasida o'qituvchi shaxsining mohiyati, uning axloqiy, tafakkuriy va mas'uliyatli jihatlarining qayta talqin qilinishi tahlil etilgan. Maqolada inson va mashina tafakkuri o'rtasidagi chegaralar, pedagogik qadriyatlarining yangi bosqichdagi o'zgarishi falsafiy yondashuv asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, o'qituvchi shaxsi, axloq, tafakkur, mas'uliyat, raqamli ta'lim

Annotation: This article analyzes the transformation of the teacher's personality as a result of the integration of artificial intelligence (AI) technologies into the education system. It examines the reinterpretation of the teacher's ethical, intellectual, and responsible dimensions. The article explores the boundaries between human and machine thinking, as well as the evolution of pedagogical values at a new stage, through a philosophical approach.

Keywords: artificial intelligence, teacher's personality, ethics, thinking, responsibility, digital education, philosophy.

Аннотация: В данной статье анализируется трансформация личности преподавателя в результате внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему образования. Рассматриваются переосмысление его нравственных, мыслительных и ответственных аспектов. В статье через философский подход освещаются границы между человеческим и машинным мышлением, а также изменение педагогических ценностей на новом этапе развития.

Ключевые слова: искусственный интеллект, личность преподавателя, этика, мышление, ответственность, цифровое образование, философия.

ASOSIY QISM Sun'iy intellekt hayot tarzimizni o'zgartirdi. U har bir sohaga kirib kelmoqda, biz avval o'ylardikki, sun'iy intellekt kundalik hayotimizga, turmush tarzimizga yordam beradi deb ammo u shunday kuch bo'lib keldiki insonlarni ma'naviyatiga, inson zehni ortda qoldiradigan algoritmlari bilan, sun'iy intellekt terrorizmga qarshi kurash, global ochlik muammolarini hal etish, hattoki tibbiyot sohasida ham kirib keldi. Hozirda uqanday sayohat qilishimiz, nimani ko'rishimiz, nimani kiyishimiz va hattoki nimani yeyishimizni o'rgatmoqda. Vaholangki, ta'lim sohasini ham eggalab bormoqda, deyarli

insonni fikrlashga hojati ham qolmadi. Shu o'rinda asosiy savol tug'iladi: sun'iy intellekt o'quvchi shaxsini qanday o'zgartirmoqda?

Bilamizki sun'iy intellektdan misol uchun ChatGPTdan foydalanayotgan bolalarda dunyo qarash ancha shakllanmoqda, deyarli har bir qilayotgan ishini undan so'rab bajarimoqda buni yaxshi tomonlari ko'p lekin maktab vazifalarini ham ChatGPT bajarib bermoqda bu orqali bolalarda fikrlash qobiliyati sustaymoqda. Sun'iy intellekt orqali o'rganayotgan o'quvchi axloqiy qarorlarni ham o'zgartirmoqda. Axloqiy muammo - o'quvchining o'zi o'rganayaptimi yoki faqatgina tizimdan tayyor natijani olayaptimi - degan savolda namoyon bo'ladi. Demak, sun'iy intellekt bilan ishlashda axloqiy mas'uliyat ham yangi shakl kasb etayotgani ma'lum. Sun'iy intellekt yordamida o'rganish o'quvchini vaqtini tejashi, oson va behato ma'lumotlarga ega bo'lishi kabi bir qator qulayliklarga ega bo'lishi mumkin amma tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Misol uchun topshiriqlarni o'zi bajarish o'rniga, Al'dan nusxa olishi, sun'iy intellektdan "fikir" sifatida foydalanib, o'z tafakkurini ishlatmaslik. Bu jarayon "aqliy halollik" tushunchasini yangicha talqin qilishni talab etadi. O'quvchi endi faqat bilim emas, axloqiy qarorni ham texnologiya bilan birga qabul qilishi zarur. Shu sababli o'qitish jarayonida axloqiy mas'uliyatni raqamli muhitga mos shaklda o'rgatish zarur. Bolalar zamonaviylashgan raqamli muhit orqali dunyoni o'rganadi, muloqot qiladi va tafakkurini shakllantiradi. Shu bois davlat darajasida ularning himoyasini ta'minlash - ustuvor vazifa sifatida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 78-moddasida bola huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, ularning jismoniy, aqliy va ma'naviy rivojlanishi uchun zarur sharoitlarni yaratish davlat zimmasiga yuklatilgan¹¹⁴.

Tafakkur paradigmasining o'zgarishi yani sun'iy intellekt o'quvchining tafakkurini o'zgartiradi va u ma'lumotni yodlashdan, izlanish va fikr almashishdan ko'ra, tizimlashtirish va osongina tanlab olishni afzal ko'radi. Bu, bir tomondan, o'rganishni tezlashtiradi, lekin ikkinchi tomondan ijodiy tafakkurni susaytiradi. Biroq bu jarayonni inkor etmasdan, boshqarish muhim. Yani o'quvchi sun'iy intellekt yordamida fikrlashni emas, fikrni chuqurlashtirishni o'rganishi zarur. Misol uchun bir vazifani sun'iy intellektdan ko'chirmasdan shu mavzuga oid manba yuklab olishi izlanishi mumkin. Sun'iy intellekt ta'lim uchun bolalarning individual qobiliyatini ochish, o'quv jarayonini shaxsga yo'naltirish va interaktiv o'qitish tizimini joriy etish va amalda qo'llash uchun muhim vosita. Misol uchun 2021-yilda qabul qilingan "Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-189-son Prezident farmoni¹¹⁵ bu yo'nalishda davlat siyosatining asosini belgiladi. Ushbu farmon asosida maktablar va oliy o'quv yurtlarida Al laboratoriyalari, raqamli

¹¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil tahriri, 78-modda.

¹¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, PF-189, "Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 2021-yil.

kompetensiyalar markazlari tashkil etilishi ham bu talimga berilayotgan etibordir. Sun'iy intellektdan foydalanish mas'uliyati masalasi hozirgi zamonda faqatgina texnik emas balki axloqiy va huquqiy muammo sifatida ham ko'zga tashlanmoqda. Texnologiyani ishlab chiqish yoki undan foydalanish jarayonida inson qadri, axborot xavfsizligi, ijtimoiy barqarorlik tamoyillari doimo inobatga olinishi kerak. Sun'iy intellektdan foydalangan holda amalga oshirilgan har bir natija - insonning tanlovi va mas'uliyati natijasi. Shuningdek quyidagi tamoyillar muhim:

Shaffoflik - Sun'iy intellekt qarorlarining izohlanishi va tushunarli bo'lishi.

Adolat - diskriminatsiya, noto'g'ri ma'lumot va xatoliklardan saqlanish.

Maxfiylik - shaxsiy ma'lumotlar himoyasiga rioya etish.

Axloqiy nazorat - texnologiyani inson qadriyatlariga zid yo'nalishlarda ishlatmaslik zarur.

Aldan foydalanish o'qituvchi, talaba, ota-ona va jamiyat o'rtasidagi mas'uliyat zanjirini yangidan shakllantiradi. Misol uchun, o'quvchi AI yordamida vazifalarni bajarayotganda o'z tafakkurini rivojlantirishdan uzoqlashishi mumkin. Shu bois o'qituvchining vazifasi - AI vositalarini nazorat bilan, tarbiyaviy yo'nalishda qo'llash zarur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 21-aprel kuni o'tkazgan yig'ilishda: "Yoshlarni raqamli savodxonlikka o'rgatish bilan bir qatorda, ularning ma'naviyatini asrash ham dolzarb vazifadir", - deya ta'kidlagan¹¹⁶. Mamlakatimizda ilm fanni rivojlantirish maqsadida juda katta qadamlar tashlanib, har bir sohada raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali ijtimoiy iqtisodiy sohalarda katta natijalarga erishish mumkinligini hayotning o'zi ko'rsatib turibdi. Sun'iy intellekt tadqiqotlari yuqori texnologiyali va ixtisoslashgan soha bo'lib, u ko'pincha bir-biri bilan aloqa qila olmaydigan kichik sohalarga „chuqur“ bo'linadi. Ixtisoslashgan muammolarni hal qilish, ixtisoslashgan muassasalar, individual tadqiqotchilar ishi va juda turli xil vositalardan foydalanish va sun'iy intellektni qanday amalga oshirish kerakligi haqidagi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan fikr farqlari atrofida kichik sohalar paydo bo'ldi.¹¹⁷ Sun'iy intellekt ta'limda inson o'rnini bosish emas, balki uning imkoniyatlarini kengaytirish, ta'lim sifatini oshirish va har bir o'quvchiga teng imkoniyat yaratish vositasidir. Kelajakda bu texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi.

XULOSA o'rnida aytish joizki, Sun'iy intellekt o'quvchi shaxsini yo'q qilmaydi, balki yangi shaklda qayta talqin etadi. Endi o'quvchi:

bilim oluvchi emas, intellektual hamkor,

ijrochi emas, sun'iy tafakkur bilan dialogdagi inson,

¹¹⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2025-yil 21-aprel kuni raqamli xavfsizlik va yoshlar ma'naviyati bo'yicha yig'ilishdagi nutqi.

¹¹⁷ <https://share.google/q0kvgUA1ALvubKxvn>

passiv emas, axloqiy mas'uliyatni his qiluvchi subyektga aylanishi kerak.

Raqamli davrda haqiqiy maqsad - texnologiyadan foydalanib bilim olish emas, balki texnologiyalar ta'sirida ham insoniylikni saqlab qolishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil tahriri

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, PF-189, "Sun'iy intellekt texnologiyalarini yanada rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 2021-yil.

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2025-yil 21-aprel kuni raqamli xavfsizlik va yoshlar ma'naviyati bo'yicha yig'ilishdagi nutqi.

4.<https://share.google/q0kvgUA1ALvubKxvn>

5.To'xliyev, B. Ta'lim falsafasi va innovatsiyalar. - Toshkent: Fan, 2022.

6. Floridi, L. The Ethics of Artificial Intelligence. - Oxford University Press, 2020.

7.Bostrom, N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. - Oxford: OUP, 2016.